

Βόσκηση κάτω από Φωτοβολταϊκά Πάνελ

Η αξιοποίηση βοσκοτόπων με
φωτοβολταϊκά πάνελ

www.af4eu.eu

Σκίαση στα βοσκοτόπια κάτω από φωτοβολταϊκά πάνελ,
Αγρόκτημα Agrogestiona, Γρανάδα

Το αγρόκτημα Agrogestiona βασίζει το αγροδοασοκομικό του μοντέλο στη χρήση πολλών συμπληρωματικών πόρων, μέσω προβάτων. Ανάλογα με την εποχή του χρόνου, αυτοί οι πόροι ποικίλλουν από ένα οικόπεδο με αμυγδαλιές, καλαμιές δημητριακών, μεσογειακές θαμνώδεις εκτάσεις, μέχρι τη φυτική κάλυψη αυτού του φωτοβολταϊκού πάρκου που βρίσκεται στην περιοχή Altiplano της Γρανάδας. Σε αυτή την περίπτωση θα επικεντρωθούμε στη διαχείριση του φωτοβολταϊκού σταθμού, γιατί αυτή η δραστηριότητα παρέχει κερδοφορία και επιτρέπει την ανάκτηση ολόκληρου του αγροδοασικού συστήματος, σε περιόδους του χρόνου με χαμηλότερη παραγωγή βοσκοτόπων. Η ολιστική διαχείριση των βοσκοτόπων σε αυτό το αγρόκτημα επιτυγχάνει πολλά οφέλη, όπως βελτιωμένη υγεία του εδάφους, μειωμένη διάβρωση, αυξημένη βιοποικιλότητα και οργανική ύλη και προοδευτική αύξηση του αριθμού των ετήσιων ειδών που αποικίζουν τους βοσκοτόπους. Η επίτευξη αυτών των στόχων σε αυτό το σύστημα, όπου το όργανο εξαρτάται από την απόκτηση φωτοβολταϊκής ενέργειας, είναι μια πρόκληση στην οποία ο ρόλος των προβάτων είναι θεμελιώδης. Τα ζώα επωφελούνται από τη σκιά που παρέχουν τα πάνελ κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, σε μια περιοχή με ένα από τα υψηλότερα επίπεδα ηλιοφάνειας στην Ιβηρική Χερσόνησο, με μέση ετήσια βροχόπτωση μικρότερη από 300 mm. Η υγρασία που δημιουργείται κάτω από τα πάνελ, από τις συχνές ομίχλες που καλύπτουν την περιοχή της Γρανάδας Altiplano, είναι ένα ανεκτίμητο πλεονέκτημα που επιτρέπει στο γρασίδι να αναπτυχθεί εκεί που συμπυκνώνεται το νερό. Τα φωτοβολταϊκά πάνελ λειτουργούν ως επιφάνεια συμπίεσης, η οποία, μαζί με τη σκίαση, επιτρέπει στο γρασίδι να αναπτύσσεται σχεδόν όλο το χρόνο στις λωρίδες γης που καλύπτονται από τις κατασκευές. Με αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο το κοπάδι επωφελείται από το γρασίδι που αναπτύσσεται κάτω από τα πάνελ, αλλά η εταιρεία ενέργειας επωφελείται επίσης από τον έλεγχο του χόρτου από τα πρόβατα, επειδή η ολιστική διαχείριση των βοσκοτόπων διασφαλίζει ότι το έδαφος καλύπτεται με βλάστηση για μεγάλο μέρος του έτους. Αυτό έχει μεγάλη σημασία από την άποψη της απόδοσης των ηλιακών συλλεκτών, καθώς το γυμνό έδαφος σε μια τόσο άνυδρη περιοχή οδηγεί σε εναπόθεση μεγάλης ποσότητας σκόνης στα πάνελ και συνεπάγεται υψηλό κόστος εργασίας και νερού για τον καθαρισμό. Με τη χρήση της βόσκησης κάτω από τα πάνελ αποφεύγεται το κόστος των ζιζανιοκτόνων ή των μηχανικών ζιζανίων που θα ήταν απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της οροφής και τη λειτουργία των πάνελ.

Ana Victoria Campos Galisteo
Laura Moreno Carbonell

anav.campos@juntadeandalucia.es
laura.moreno.carbonell@juntadeandalucia.es
Οργανισμός Διαχείρισης της Γεωργίας και
Αλιείας της Ανδαλουσίας

Funded by
the European Union

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας HORIZON EUROPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. GA 101086563. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι ωστόσο αποκλειστικά εκείνες του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτά.